

MEHROBDAN CHAYON ROMANIDA INTRIGA

(intrigue in the novel "Scorpion from the Altar")

Ra'no Xoliqova

ToshDO'TAU 1-bosqich magistri

Annotatsiya. Mazkur maqolada mashhur Abdulla Qodiriyning "Mehrobdan chayon" romanidagi intrigalar haqida fikr yuritiladi. Intriga – badiiy asar syujetida muhim rol o‘ynaydi. U voqealar rivojida va qahramonlar qismatida markaziy o‘rinda turadi. Uni muvaffaqiyatli tarzda badiiy asar kompozitsiyasida joylashtirish – asar muvaffaqiyatini ta’minlaydi.

Kalit so‘zlar: Abdulla Qodiriy, "Mehrobdan chayon" romani, intriga.

Аннотация. В данной статье рассматриваются интриги в романе Абдуллы Кадири «Скорпион с алтаря». Интрига играет важную роль в сюжете художественного произведения. Он занимает центральное место в сюжете и судьбах главных героев. Удачное размещение его в композиции художественного произведения обеспечивает успех произведения.

Ключевые слова: Абдулла Кадири, роман «Скорпион с алтаря», интрига.

Annotation. This article discusses the intrigues in Abdulla Qadiri's novel "The Scorpion from the Altar". Intrigue plays an important role in the plot of a work of art. He occupies a central place in the plot and the fate of the main characters. Its successful placement in the composition of a work of art ensures the success of the work.

Key words: Abdullah Kadiri, novel "Scorpion from the Altar", intrigue.

Kirish. Muammoning qo‘yilishi.

Ma‘lumki, har qanday badiiy asar to‘qimasida intriga bo‘ladi. “Intriga” esa fransuzcha so‘z bo‘lib, “adashtirish”, “chalkashtirish” degan ma‘nolarni bildiradi. [1. Quronov D.]. U har xil fitna, g‘iybat, yolg‘on-yashiq, aldov, firib, qo‘rqitish-po‘pisa, tovlamachilik kabi hattiharakatlarning umumiy ma‘nosini ham anglatadi [2.]. Adabiyotlarda intriganing “Fabula-intriga”, “Yordamchi intriga”, “Mahalliy”, “Sarob-intriga” turlari mavjud deyiladi. [3]. Shuningdek mazmuniga ko‘ra intrigalar ishqiyy, siyosiy, dedektiv, sarguzasht kabi xillari borligi aytiladi. Xullas, intriga badiiy asar to‘qimasida muhim badiiy-estetik vazifa bajaradi. Busiz asar juda zerikarli bo‘ladi. Mashhur adib – Abdulla Qodiriyning ikkinchi romani bo‘lmish “Mehrobdan chayon” o‘z davrining shov-shuvli asari bo‘lgan. Asar kompozitsiyasining o‘ziga xosligi, badiiy saviyasi ko‘p e‘tirof etilgan. Aytish mumkinki, romanda bir necha intrigalar qalamga olingan. Masalan, “Amir Umarxonning kanizi” hikoyasidagi Xonposhsha bilan bog‘liq intriga – voqealarni o‘zi keyinchalik bir necha asarlarga manba bo‘ldi va hamon e‘tiborni tortmoqda. Yoki “Chayonning namoyishi” hikoyasidagi qahramonlar o‘rtasidagi ziddiyatlar asar syujetini keskin va qiziqarli qilishga xizmat qilgan. Xullas, bizning fikrlarimiz shu adabiy unurning roman kompozitsiyasida tutgan o‘rni haqida.

Muammoning o‘rganilish darajasi. Muammo tadqiqi.

Abdulla Qodiriy ijodi eng ko‘p murojaat qilinadigan mavzulardan. Umarali Normatov yozgan ediki: “ilk to‘laqonli realistik hikoya – “Uloqda” asaridan uch yil o‘tib, “O‘tkan kunlar”dek romanning, so‘ng bu noyob tajribani yana ko‘p fazilatlar bilan boyituvchi “Mehrobdan chayon” va “Obid ketmon” dek asarlarning yaratilishi chindan ham jahon yangi adabiyoti tarixida siyrak uchraydigan hayratomuz hodisa!”-deb yozadi. [4. Ijod sehri, 55-bet]. Naim Karimov esa “Chinakam san‘at asari faqat syujet ipiga tizilgan voqealarni kitobxon e‘tiboriga havola etish uchun emas, balki, badiiy maqsad uchun yoziladi“-deydi.[5. XX asr o‘zbek adabiyoti manzaralari, 172-bet]. Demak, yozuvchi asaridagi intrigalar chinakamiga badiiy sayqal topgan ekanki, asarga mashhurlik olib kelgan.

“Mehrobdan chayon”da bizning nazarimizda asar syujetining o‘tkirligiga, voqealarning dramatik tarzda keskinroq kechishiga hamda badiiy estetik saviyasining yuqori bo‘lishiga xizmat qilgan asosiy intrigalar quyidagilar:

1. Anvar va Abdurahmon o‘rtasida;
2. Xudoyorxon va Anvar o‘rtasida;

Bundan tashqari ayrim mustaqil hikoyalarda ham intriga bor. Masalan, “Amir Umarxonning kanizi” hikoyasidagi intriga “Umarxon va ruhoniylar, keyinroq esa Madalixon va ruhoniylar o‘rtasida kechadi. Aytish mumkinki, aynan mana shu hikoya ichidagi ziddiyatlarning chiroyli badiiy talqini asarning umumyo‘nalishiga ham chinakam badiiylik baxsh etgan.

Aslida Anvar va Abdurahmon ziddiyati romanning oxirigacha tarang vaziyatda davom etadi va bu asar syujetiga o‘zgacha shiddat baxsh etgan. Undan tashqari Xudoyorxon va Anvarning yakkama-yakka suhbat-dialogining o‘zi qisqa-intriga davomida juda katta keskinlik tusini bergan. Yozuvchining mahorati asardagi intriga-ziddiyatlarni badiiylikning to‘laqonli yetuk mahsuliga aylantira olganligida. Bu borada o‘zbek adabiyotshunos-olimlarining deyarli barchasi yakdildirlar. Jumladan, akademik Matyoqub Qo‘shjonov “Qodiriy erksizlik qurboni” nomli tadqiqotida Abdulla Qodiriyning har ikkala romanining yuksak badiiyat talablariga javob berishini olimlarning ishlariga baho berish asnosida isbotlab chiqadi.[6].

Xulosa qilib aytganda Abdulla Qodiriy romandagi intrigalar orqali quyidagicha badiiy maqsadlarga erishgan:

1. Xudoyorxon ishtirokidagi ziddiyat bayonida yurt taqdiri, davlatchilik hamda mamlakat ahvoliga ishora qilgan;
2. Anvar va Abdurahmon qarama-qarshiligi tasvirida saroy ichki muhiti buzuqliklariga, bosh qahramon shaxsiyatining yetuk axloqiy-ma’naviy barkamol jihatlariga e’tibor qaratgan.
3. Roman syujetida ziddiyatlarning bir me’yorda badiiyat talablari asosida rivojlantirishi asarning yakuniy yechimiga muvaffaqiyatli tarzda omuxta qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Қуронов Д. Адабиётшунослик луғати. Т.: Akademnashr. 2013. – 408 б.
2. <https://zen.yandex.ru/media/liteditor59/intriga-v-literaturnom-tvorchestve-619e653a4a9cd10d3803543f>
3. <https://rus-literature-enc.slovaronline.com/2372-Интрига>
4. Норматов У. Ижод сеҳри. — Т.: «Шарк», 2007. — 352 б.
5. Каримов Н. XX аср адабиёти манзаралари. Т.: O‘zbekiston. 2008.- 534 б.
6. Қўшжонов М. Қодирий – эркисизлик қурбони. Т. Фан. 1992. – 96 б.